

**ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ И
ОТСУТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЙ К НАЛИЧИЮ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В
КРИПТОВАЛЮТУ ОТ ИМЕНИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ**

**THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCY AND
THE ABSENCE OF LICENSING REQUIREMENTS FOR ORGANIZATIONS
ENGAGED IN THIRD-PARTY CRYPTOCURRENCY INVESTMENTS**

НЕМКИНА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА,
*магистрантка,
Волгоградский государственный университет.*

NEMKINA ANASTASIA GENNADIEVNA,
*master's student,
Volgograd State University.*

Данная статья рассматривает проблему отсутствия ясных определений и правового регулирования криптовалюты, а также сопутствующих терминов, таких как криптоброкеры, кошельки криптовалюты, майнинг и смарт-контракты. Предметом исследования является правовое регулирование криптовалюты и его недостатки в отношении требований к наличию лицензий для организаций, которые осуществляют инвестирование в криптовалюту от имени третьих лиц. Автор предлагает внести изменения в законодательство РФ, которое устанавливает определения для цифровой валюты и связанных с ней терминов. Особое внимание уделяется лицензированию криптоброкеров, с целью предотвращения мошенничества и обеспечения прозрачности в криптосделках. Результаты исследования указывают на необходимость установления четких правовых норм и определений для эффективного регулирования криптовалюты и создания безопасной среды для участников рынка.

This article addresses the issue of the lack of clear definitions and legal regulation of cryptocurrency, as well as related terms such as crypto brokers, cryptocurrency wallets, mining, and smart contracts. The subject of research is the legal regulation of cryptocurrency and its drawbacks regarding the requirements for licensing organizations engaged in third-party cryptocurrency investments. The author proposes amendments to the legislation of the Russian Federation that establish definitions for digital currency and its associated terms. Special attention is given to the licensing of crypto brokers to prevent fraud and ensure transparency in crypto transactions. The research findings indicate the necessity of establishing clear legal norms and definitions for effective cryptocurrency regulation and creating a secure environment for market participants.

Ключевые слова: *криптовалюта, инвестирование, криптоброкеры, лицензирование, безопасность, регулирование.*

Key words: *cryptocurrency, investment, crypto brokers, licensing, security, regulation.*

Криптовалюта – это цифровая или виртуальная форма денег, которая использует криптографические принципы для обеспечения безопасных финансовых транзакций и контроля создания новых единиц. С момента появления первой криптовалюты - биткоина, в 2009 году, она стала предметом значительного интереса и дискуссий в мировой экономике [7, с.59].

Криптовалюты начали свое развитие с появления биткоина, который был предложен в рамках документа, опубликованного псевдонимом Сатоси Накамото. Биткойн открыл новую эру в финансовой сфере, предлагая альтернативу традиционной фиатной валюте и централизованной финансовой системе. Впоследствии появились и другие криптовалюты, такие как эфириум, риппл, лайткоин и множество других.

В Российской Федерации криптовалюта пока не имеет законодательного определения и официального статуса. Криптовалютные активы не признаны законным платежным средством и не регулируются специальным законом.

Отсутствие закона о криптовалюте в России может быть связано с необходимостью тщательного изучения и анализа данного явления, его потенциальных рисков и выгод для экономики и общества. Криптовалюты вызывают особые вопросы в области финансового регулирования, защиты прав инвесторов, борьбы с отмыванием денег и финансированием.

В Российской Федерации граждане имеют возможность покупать криптовалюту через специализированные биржи или криптоброкеров. Однако, ни биржи, ни криптоброкеры не имеют официального законодательного статуса в РФ.

Отсутствие законодательной базы и стандартных правил для криптовалютных бирж и криптоброкеров создает определенные проблемы и вызывает волнение в инвестиционном сообществе. Организации, предоставляющие услуги покупки и продажи криптовалюты, не подлежат специальному лицензированию или регулированию, что может повлечь за собой риски для инвесторов.

Отсутствие лицензирования и регулирования означает, что криптоброкеры и биржи могут не соответствовать определенным стандартам безопасности, прозрачности и защиты интересов клиентов. Это может создавать уязвимость для мошенничества, утечки данных, финансовых потерь и других неблагоприятных ситуаций.

Для защиты интересов исследователи нередко предлагали разработать и внедрить на законодательном уровне соответствующую правовую базу, которая будет регулировать деятельность криптоброкеров и криптовалютных бирж. Это может включать в себя введение обязательного лицензирования, установление стандартов безопасности и защиты данных, а также проведение проверок и аудитов с целью обеспечения соблюдения правил и нормативов [8, с. 101]. Между тем, ни одно из исследований не придавало значение проблеме отсутствия требований к лицензиям на осуществление так называемого инвестирования криптовалюты от имени третьих лиц. Это подчеркивает актуальность настоящего исследования.

Проблема настоящего исследования заключается в том, что отсутствует ясное правовое регулирование криптовалюты в Российской Федерации и отсутствуют требования к наличию лицензий для организаций, осуществляющих инвестирование в криптовалюту от имени третьих лиц. Криптовалюта, хотя и вызывает значительный интерес и дискуссии в мировой экономике, пока не имеет законодательного определения и официального статуса в России. Это создает проблемы в области финансового регулирования, защиты прав инвесторов и борьбы с отмыванием денег. В России граждане имеют возможность покупать криптовалюту через специализированные биржи или криптоброкеров, однако отсутствие законодательной базы и стандартных правил для этих организаций создает определенные проблемы и риски для инвесторов. Для защиты интересов клиентов предлагается внедрить соответствующую правовую базу, включающую обязательное лицензирование, установление стандартов безопасности и проведение проверок и аудитов. Проблема отсутствия требований к лицензиро-

ванию в сфере инвестирования в криптовалюту от имени третьих лиц до сих пор остается недостаточно изученной и требует дальнейшего исследования.

Согласно высказыванию В.Ю. Катасонова, криптовалюта фактически является нелегальной валютой в РФ, поскольку отсутствует ясное законодательство, которое бы регулировало ее использование и операции с ней. Это может вызывать юридическую неопределенность и риски для инвесторов [8, с. 74].

Отсутствие законодательства о криптовалюте в России действительно создает некоторую неопределенность и вызывает вопросы о ее законности и легитимности. В таких условиях граждане РФ, покупая криптовалюту, могут ощущать некую неуверенность и сомнения относительно правового статуса своих действий.

Одной из основных причин этой проблемы является относительная новизна криптовалюты и ее рынка. В то же время Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте" (далее – Закон №259-ФЗ) [1] является важным шагом в регулировании сферы цифровых активов в Российской Федерации. Он предоставляет основные правовые рамки для осуществления операций с цифровыми активами, а также устанавливает требования к участникам рынка и организациям, занимающимся инвестированием в цифровые активы.

Однако вышеуказанный закон не содержит понятия «криптовалюта» или «криптоброкер».

Согласно определению, представленному в статье 1 Закона №259-ФЗ, цифровая валюта представляет собой набор электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые могут быть использованы или приняты в качестве средства платежа. Однако данное определение не явно указывает на то, что рассматривается криптовалюта, которая отличается от традиционных форм денежных единиц и может использоваться также в качестве инвестиций. Кроме того, отсутствует обязательство конкретного лица перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и/или узлов информационной системы, которые обеспечивают соответствие процедур выпуска и изменения записей в информационной системе ее правилам.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, высказывает мнение о необходимости уточнения определения цифровой валюты, содержащегося в законе о цифровых финансовых активах. По мнению Аксакова, данное определение следует дополнить, чтобы оно охватывало все разновидности цифровых валют, включая криптовалюты, стейблкоины и цифровой рубль Центрального Банка России. Это обусловлено необходимостью уточнения и четкого определения каждого вида цифровой валюты, чтобы обеспечить ясность и прозрачность в их правовом регулировании [6].

Мария Шувалова, эксперт в области финансовых технологий, высказывает мнение о включении понятия криптовалюты в понятие цифровой валюты. Согласно ее взгляду, цифровая валюта, как более широкое понятие, охватывает различные формы электронных денежных средств, включая криптовалюту. Шувалова также подчеркнула потенциал криптовалюты как альтернативной формы инвестиций и средства накопления. Она отметила, что развитие цифровой экономики и использование криптовалюты могут стимулировать инновации, привлекать инвестиции и способствовать развитию новых видов бизнеса. Однако при этом Шувалова отметила и необходимость установления эффективной системы регулирования и контроля за операциями с цифровыми активами. Она отметила, что без соответствующей правовой базы и механизмов защиты интересов участников рынка, существует риск негативных последствий, включая финансовые мошенничества и потерю доверия к цифровым активам [9]. На текущий момент вопросы, связанные с выпуском и оборотом цифровых валют на территории Российской Федерации, не регулируются полностью. Согласно пункту 4 статьи

14 Закона №259-ФЗ, такие вопросы должны быть урегулированы отдельными федеральными законами.

В письме Минфина России от 02.12.2020 N 05-06-11/105854 [2] также не содержатся детальные указания относительно текущего регулирования организации выпуска и обращения цифровых валют в РФ. В письме отмечается, что эти вопросы должны быть регулированы согласно действующим федеральным законам, которые пока не были приняты.

Отдельно отметим, что регулирование криптовалюты в мире является неоднозначным и различается в разных странах. Некоторые страны уже приступили к обсуждению законопроектов, регулирующих крипторынок, в то время как другие еще не приняли соответствующие меры.

В федеральном законодательстве США требуется регистрация компаний, оказывающих услуги по переводу, продаже или обмену криптовалюты. Однако компании, занимающиеся майнингом и разработкой майнингового программного обеспечения, не требуют регистрации. Также все операции с криптовалютой, включая майнинг, подлежат налогообложению.

В Беларуси действует декрет Президента Республики Беларусь [4], который регулирует оборот криптовалюты до 2023 года. В этом декрете указывается, что оборот с криптовалютой не облагается налогами, ограничений на право собственности криптовалюты и обороты с ней практически нет. Однако сделки с объектами гражданского права, не являющимися белорусскими рублями, иностранной валютой, электронными деньгами или токенами, а также исключительное размещение криптовалюты через определенного резидента ограничены.

В Кыргызстане в 2022 году вступил в силу Закон Кыргызской Республики от 21 января 2022 года № 12 "О виртуальных активах" [3], который определяет следующие основные понятия и термины:

1. Блокчейн – разновидность технологии распределенных реестров, где данные последовательно записываются и распределены в блоках, причем каждый новый блок связан с предыдущим блоком криптографической подписью.

2. Виртуальный актив – совокупность данных в электронно-цифровой форме, обладающая стоимостью и представляющая цифровое выражение ценности и/или удостоверение имущественных и/или неимущественных прав. Он создается, хранится и передается с использованием технологии распределенных реестров или аналогичной технологии, но не является денежной единицей (валютой), средством платежа или ценной бумагой.

3. Кошелек виртуального актива – средство (программное приложение или другой механизм/носитель), используемое для хранения и передачи виртуального актива.

4. Майнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий майнинг.

5. Майнинг – деятельность, при которой с помощью программно-технических средств выполняются вычислительные операции, обеспечивающие функционирование реестра блоков транзакций (блокчейна) путем внесения информации о совершенных операциях между пользователями в распределенный реестр. Майнинг может сопровождаться созданием виртуального актива, который передается лицу, осуществляющему майнинг, в качестве вознаграждения за подтверждение операций в распределенном реестре.

6. Майнинговое оборудование – аппаратно-программные средства, позволяющие осуществлять деятельность по майнингу.

7. Майнинг-пул – электронная платформа, предназначенная для объединения майнеров и организации майнинга.

8. Оператор торговли виртуальными активами (криптовиртуальная биржа) – поставщик услуг, который предоставляет электронную платформу и оказывает услуги, напрямую способствующие осуществлению сделок с виртуальными активами.

9. Оператор обмена виртуальных активов - поставщик услуг, который предлагает услуги покупки, продажи (обмена) виртуальных активов и/или обмена между виртуальными активами от своего имени.

10. Процесс первичного размещения виртуальных активов – это распространение или распределение недавно выпущенных виртуальных активов с целью привлечения средств.

11. Поставщик услуг виртуальных активов – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Кыргызской Республики, которое в качестве предпринимательской деятельности предоставляет одну или несколько услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом в соответствии с данным Законом.

12. Распределенный реестр данных – это созданная на основе технологии распределенных реестров база данных, которая распределяется между одним или несколькими сетевыми узлами и/или вычислительными устройствами. Она обеспечивает поддержку системы и целостность информации путем составления и записи обновлений реестра независимо друг от друга.

13. Смарт-контракт – это цифровой договор, исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем выполнения операций в блокчейне в строго определенной последовательности и при наступлении определенных условий, указанных в таком договоре.

14. Скрытый майнинг – это деятельность, которая заключается в осуществлении майнинга на вычислительных мощностях третьих лиц без их согласия или знания с использованием специального программного обеспечения.

15. Стейблкоин – это вид виртуального актива, цель которого состоит в поддержании стабильной стоимости по отношению к одному или нескольким определенным активам.

16. Частный майнинг – это деятельность по добыче виртуальных активов, которую осуществляет индивидуальный предприниматель.

17. Эмитент виртуальных активов – это физическое или юридическое лицо, которое выпускает виртуальные активы.

Статья 26 Закона №12 определяет перечень услуг, связанных с виртуальными активами, которые могут быть предоставлены поставщиками услуг виртуальных активов. Этот перечень включает следующие виды деятельности:

- Покупка и продажа (обмен) виртуальных активов – предоставление услуг по покупке и продаже или обмену различных типов виртуальных активов.

- Обмен между виртуальными активами – предоставление услуг по обмену одного вида виртуальных активов на другой.

- Перевод виртуальных активов – осуществление операций по переводу виртуальных активов между различными аккаунтами или участниками сети.

- Хранение, управление и контроль виртуальных активов – предоставление услуг по безопасному хранению, управлению и контролю виртуальных активов от имени клиентов.

- Оказание финансовых услуг, связанных с первичным размещением и (или) продажей виртуальных активов эмитента – предоставление финансовых услуг, связанных с проведением первичного размещения и продажи виртуальных активов, выпущенных эмитентом.

Статья 27 регулирует порядок и условия предоставления услуг, связанных с виртуальными активами. Согласно данной статье:

Услуги, связанные с виртуальными активами, могут предоставляться исключительно на специализированных платформах, которые специально созданы для этой цели.

Поставщики услуг виртуальных активов, желающие предоставлять услуги, связанные с виртуальными активами, должны получить лицензию от уполномоченного органа, чтобы осуществлять свою деятельность.

Настоящий Закон вызывает глубокое восхищение своей правовой значимостью и является значимым шагом в регулировании сферы виртуальных активов. Он предоставляет чет-

кие определения и ясные нормы для операторов торгов, обмена и предоставления услуг виртуальных активов, а также других участников этой сферы. Настоящий Закон создает надежную правовую основу для развития индустрии виртуальных активов в Кыргызской Республике, обеспечивает защиту интересов участников рынка и способствует устойчивому развитию данной области экономики. Этот закон демонстрирует грамотное и осознанное регулирование, отвечающее современным вызовам и требованиям в области виртуальных активов.

В контексте представленной информации отмечается, что Россия имеет возможность стать одной из первых стран, где будет создан правовой фундамент для регулирования криптовалюты и криптоброкерства. Однако конкретные шаги и решения в этом направлении пока не приняты, и разработка соответствующих законов и правил продолжается. В целом, принятие правовых мер и разработка законодательства в области криптовалюты и криптоброкерства может иметь влияние на развитие рыночной экономики, предоставлять новые возможности и создавать правовую защиту для участников рынка. Хотя криптовалюта и криптоброкерство не имеют официального законодательного признания в России, спрос на криптовалюту в стране остается значительным. Однако этому спросу сопутствует серьезная проблема мошенничества и обмана граждан, которые становятся жертвами под видом криптоброкерских услуг. В отличие от традиционных финансовых инструментов, для которых существуют строгие правила и требования, регулирующие деятельность организаций, занимающихся инвестированием от имени третьих лиц, в области криптовалюты такие требования еще не установлены или отсутствуют. Это создает неопределенность и приводит к потенциальным рискам для инвесторов и третьих лиц.

В то же время криптоброкеры играют подобную роль на рынке криптовалюты. Они предоставляют услуги инвестирования и торговли криптовалютой от имени своих клиентов. Как посредники, криптоброкеры осуществляют различные функции, включая предоставление доступа к торговым платформам, выполнение ордеров на покупку и продажу криптовалюты, предоставление аналитической информации и консультаций по инвестированию.

Отсутствие лицензирования для подобных субъектов может привести к различным негативным последствиям.

Во-первых, это может способствовать появлению недобросовестных и мошеннических схем, где организации привлекают средства от третьих лиц без соответствующих гарантий и контроля. Это может привести к потере средств для инвесторов и нарушению их законных прав.

Во-вторых, отсутствие лицензирования может создавать уязвимость для безопасности криптовалюты и инвестиций. Организации, не подвергающиеся лицензированию, могут не обладать необходимыми мерами защиты и контроля, что делает и их подверженными риску хакерских атак, кибермошенничества и утечек данных. Это может привести к потере средств и конфиденциальной информации инвесторов, а также негативно сказаться на репутации самой криптовалюты и рынка в целом.

Третий аспект отсутствия требований о наличии лицензий связан с законностью и регулятивным контролем. Организации, осуществляющие инвестирование в криптовалюту от имени третьих лиц без лицензии, могут нарушать законодательство и уклоняться от необходимых налоговых обязательств. Это создает неблагоприятную ситуацию для государственных органов, которые не могут контролировать и регулировать деятельность таких организаций.

В то же время существует судебная практика по спорам предметом которых является криптовалюта. Так в одном из споров истец потребовал от ответчика возратить денежные средства, которые были переведены ему в качестве вознаграждения за покупку криптовалюты. Суд первой инстанции, основываясь на общих принципах гражданского законодательства отказал истцу в удовлетворении иска. Суд второй инстанции поддержал решение. Суд

кассационной инстанции аналогичным образом согласился с решением суда первой инстанции, указав при этом следующее: «Суд апелляционной инстанции рассмотрел дело с учетом того, что истец выполнил свои обязательства по оплате криптовалюты Биткойн-BTC в рамках пользовательского соглашения с ответчиками. В свою очередь, ответчики выполнили свои обязательства перед пользователем, передав ему согласованное количество криптовалюты через платформу. В ходе сделки купли-продажи криптовалюты ответчики действовали добросовестно, и отсутствует необоснованное обогащение за их счет» (см. Определение СК по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 12 апреля 2023 г. по делу N 8Г-6405/2023 [5]).

Однако следует отметить, что в случае установления соответствующих регулирующих правовых процедур и ограничений для криптоброкеров рассматриваемое решение суда могло быть совершенно иным. Правовое регулирование криптовалюты и криптоброкерства имеет целью обеспечить защиту прав и интересов граждан, предотвратить мошеннические схемы и обеспечить прозрачность и надежность операций.

Регулирование криптоброкерства включает в себя установление требований к лицензированию и регистрации компаний, проведение проверок и контроля их деятельности, а также создание механизмов защиты потребителей и предотвращения мошенничества. Четкие правовые нормы и требования помогут отделить легитимных криптоброкеров от мошенников и установить доверительные отношения с клиентами.

Таким образом, правовое регулирование криптовалюты и криптоброкерства в России является необходимым для обеспечения защиты граждан и предотвращения мошенничества. Развитие законодательной базы и принятие соответствующих мер позволят создать надежные условия для развития криптоброкерской отрасли и обеспечить безопасность и доверие со стороны клиентов.

Отдельно отметим, что право криптоброкерства предлагается закрепить только за юридическими лицами. Торговля криптовалютой и работа на бирже требуют определенных знаний, навыков и опыта. Юридические лица, как организации, имеют возможность наладить процессы обучения и подготовки своих сотрудников к работе в сфере криптоброкерства. Это способствует повышению профессиональной компетенции и обеспечению качественного обслуживания клиентов.

В связи с вышеизложенным предлагается внести изменения в статью 1 Закона №259-ФЗ путем добавления в закон статьи 1.1. следующего содержания:

Статья 1.1. Понятия, используемые для определения цифровой валюты.

1. Наряду с терминами, указанными в статье 1 в настоящем Законе применяются следующие основные понятия и термины:

- Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, чье учетное значение обеспечивается децентрализованной платежной системой, не имеющей внутреннего или внешнего администратора или аналогичной структуры.

- Криптоброкер – брокерская фирма, занимающаяся торговлей криптовалютой на бирже. Криптоброкером может быть только коммерческая организация, обладающая соответствующей лицензией.

- Криптовалюта – это форма цифрового актива, который использует криптографию для обеспечения безопасности транзакций, контроля создания новых единиц и проверки активов. Каждая транзакция записывается в цепочке блоков, известной как блокчейн. Блокчейн является распределенным реестром, где каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке, образуя непрерывную цепочку.

- Кошелек криптовалюты – это программное приложение или устройство, которое позволяет пользователям хранить, отправлять и получать криптовалюту. Он обеспечивает

безопасное хранение закрытых ключей, необходимых для доступа к криптовалютным средствам, и позволяет осуществлять транзакции с другими участниками сети.

- Майнинг – это процесс проверки и добавления новых транзакций в блокчейн. Майнеры, которые могут быть юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, используют специальное программное обеспечение и вычислительную мощность для решения сложных математических задач. За успешное решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде новых единиц криптовалюты.

- Оператор криптобиржи – это поставщик услуг криптовалют, который предоставляет электронную площадку для торговли криптовалютами и осуществляет операции, необходимые для совершения сделок с криптовалютами.

- Оператор обмена криптовалюты – это поставщик услуг криптовалют, который позволяет пользователям покупать, продавать или обменивать криптовалюты между собой или с другими активами.

- Смарт-контракт – это цифровой договор, исполнение которого происходит путем автоматической проверки и выполнения условий, заданных в контракте. Смарт-контракты работают на базе блокчейна и выполняются в соответствии с заранее определенной последовательностью операций и при наступлении определенных условий.

2. Юридические лица имеют право приобретать, отчуждать токены и совершать с ними иные сделки через операторов криптоплатформ или операторов обмена криптовалют. Физические лица имеют право владеть токенами и совершать следующие операции: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен токенов на иные токены.

Внесение изменений в статью 1 Закона №259-ФЗ, согласно предложенной редакции будет иметь важное значение и положительное влияние на правовую сферу и экономику Российской Федерации по следующим причинам:

- Развитие цифровой экономики: Включение определения криптовалюты в законодательство создаст правовую основу для развития цифровой экономики в России. Это позволит стимулировать инновации, привлекать инвестиции и развивать новые технологии, связанные с криптовалютами.

- Защита интересов участников рынка: Установление прав юридических и физических лиц на приобретение, отчуждение и совершение сделок с токенами через операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют обеспечит защиту интересов участников рынка. Они смогут осуществлять операции с токенами в соответствии с установленными правилами, что способствует улучшению деловой среды и снижению рисков.

- Регулирование криптоброкерства: Введение понятия "крипоброкер" и требования о наличии лицензии для осуществления торговли криптовалютой на бирже поможет установить контроль и надзор за этой сферой. Такой подход способствует защите интересов инвесторов, предотвращению мошенничества и обеспечению прозрачности и надежности операций с криптовалютой.

- Привлечение инвестиций: Создание ясных правил и регулирование криптовалютного рынка способствуют привлечению инвестиций в эту сферу. Инвесторы будут иметь большую уверенность в законности и надежности операций с криптовалютой в России, что может привести к росту экономической активности и развитию инноваций.

Таким образом, предлагаемые изменения в статью 1 Закона №259-ФЗ, которые включают определения ключевых терминов, связанных с цифровой валютой, являются необходимыми для уточнения и унификации терминологии в законодательстве. Введение определения криптоброкера и его лицензирование поможет предотвратить мошеннические действия и обеспечить прозрачность в криптосделках. Это даст дополнительные гарантии для участников рынка и повысит доверие к сектору криптовалют. Такие меры способствуют развитию законного и эффективного использования цифровых активов в рамках законодательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5018. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753.
2. Письмо Минфина России от 2 декабря 2020 г. № 05-06-11/105854 «Об обращении с цифровыми финансовыми активами, цифровой валютой» // Доступ из СПС Гарант. 2020. URL: <https://base.garant.ru/400227413/> (дата обращения 24.05.2023).
3. Закон КР от 21 января 2022 года № 12 «О виртуальных активах» // Печатные издания Республиканские газета «Эркин-Тоо». 2022. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/properties/ru-ru/112346/20>.
4. Декрет Президента Республики Беларусь № 8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» // Официальный портал Президента Республики Беларусь. 2017. URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/ (дата обращения: 24.05.2023).
5. Определение СК по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 12 апреля 2023 г. по делу N 8Г-6405/2023. URL: https://1kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo.
6. Аксаков А.Г. Понятие криптовалюты и цифровой валюты ЦБ необходимо законодательно разграничить // Интерфакс Россия. 2018. URL: <https://www.interfax-russia.ru/main/aksakov-ponyatie-kriptovalyuty-i-cifrovoy-valyuty-cb-neobhodimo-zakonodatelno-razgranichit>(дата обращения: 24.05.2023).
7. Бутерин В. Криптовалюта: Полное руководство по Биткойну и другим криптовалютам. М., 2022. 451 с.
8. Катасонов В.Ю. Цифровые финансы. Криптоэкономика и электронная экономика. Свобода или концлагерь? М.: Книжный мир, 2017. 320 с.
9. Шувалова М. Криптовалюта в России: законодательное недорегулирование // СПС Гарант. 2021. URL: <https://www.garant.ru/news/1448450/> (дата обращения 24.05.2023).

© Немкина А.Г., 2023.